

ТЕМА НОМЕРА: РОСТ VS РАЗВИТИЕ

УДК: 330.34.01

DOI: 10.5281/zenodo.13895628 <https://zenodo.org/record/13895628>

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: В ПОИСКАХ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Бобылев Сергей Николаевич¹

Доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономики природопользования экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, (snbobylev@yandex.ru), (ORCID: 0000-0001-5269-9026)

Завьялова Татьяна Владимировна²

Старший вице-президент по ESG, ПАО Сбербанк, соискатель степени к.э.н., ЭФ МГУ (ttirussia2016@yandex.ru)

Ключевые слова: *устойчивое развитие, показатели устойчивого развития, зеленая экономика, экологический кризис, биосфера*

Для цитирования: Бобылев С.Н., Завьялова Т.В. Устойчивое развитие: в поисках новой экономики // Вопросы политической экономии. 2024. № 3(39). С. 43-51.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT: SEARCHING FOR A NEW ECONOMY

Sergey N. Bobylev

Doctor of Science, Professor, Head of Environmental Economics Department, Moscow Lomonosov State University, Economic Faculty, Moscow, Russia, (snbobylev@yandex.ru), (ORCID: 0000-0001-5269-9026)

Tatiana V. Zavyalova

Senior vice-president for ESG, Sberbank, Applicant for a Degree Candidate of Economic Sciences, MSU Faculty of Economics (ttirussia2016@yandex.ru)

Keywords: *sustainable development, indicators of sustainable development, green economy, environmental crisis, biosphere*

For citation: Bobylev S.N., Zavyalova T.V. Sustainable development: searching for a new economy. Problems in Political Economy. 2024;3(39):43-51.

JEL codes: D460, D510, P100

Усиливающаяся мировая турбулентность, обостряющиеся разнообразные социальные, экономические и экологические кризисы все более ярко показывают

¹ © Бобылев С.Н., 2024

² © Завьялова Т.В., 2024

ограничения сложившейся модели экономического развития. Очевидна необходимость трансформации имеющейся модели и переход к новой цивилизационной модели. Возникают вопросы, которые не ставились еще несколько лет назад. Как сделать будущее социо-эколого-экономически устойчивым? Нуждаются ли в трансформации экономическая теория и образование в свете новых жестких ограничений и перспектив развития? Что делать с традиционным капитализмом?

Турбулентность и конфликты современного мира зачастую заслоняют от нас перспективы, в том числе и не такие уж отдаленные, развития человечества. Между тем проявляется все больше рисков и тупиков современной цивилизационной модели, что может привести к самым непредсказуемым глобальным последствиям. Такая неадекватность и ее экзистенциальная опасность подчеркнута в Докладах ООН самого последнего времени. Здесь можно отметить научный Доклад группы 15 международных ученых, приглашенных Генеральным секретарем ООН, в число которых вошел один из авторов данной статьи: «Время кризиса, время изменения: наука для ускорения перехода к устойчивому развитию» («Times of Crisis, Times of Change: Science for Accelerating Transformations to Sustainable Development») (2023 г.)³. Резюме Доклада подчеркивает уход человечества от устойчивого развития и необходимость поиска новых путей для человечества. Цели устойчивого развития до 2030 г. не будут реализованы, экологические и социальные вызовы продолжат обостряться. Спектр этих вызовов исследован в двух других фундаментальных Докладах ООН: «Следующий рубеж: человеческого развитие и антропоцен» (2020)⁴ и «Неопределенные времена, неустроенные жизни: формируя наше будущее в меняющемся мире» (2021/2022)⁵.

Сформированная человечеством цивилизация максимизации (максимизация финансовых результатов, производства и сверхпотребления) не совместима с решением социо-эколого-экономических проблем (Бобылев, 2019). Тревожна цитата из Доклада ООН (2015): «...Мы можем ... оказаться последним поколением, которое имело шанс спасти нашу планету»⁶, которая отражает необходимость смены сложившейся цивилизационной парадигмы.

Нарастание турбулентности и неопределенности видны на примере документов Всемирного экономического форума, объединяющего ведущих политиков, бизнесменов и ученых мира для оценки глобальных экономических перспектив. Усиление рисков для человечества наглядно представлены в докладах Форума. В Таблице 1 показано нарастание экологических рисков: если в 2007 г. господствовали экономические риски, то сейчас на первый план выдвигается экологическая не-

³ Independent Group of Scientists appointed by the Secretary-General, Global Sustainable Development Report 2023: Times of crisis, times of change: Science for accelerating transformations to sustainable development, (United Nations, New York, 2023). URL: https://sdgs.un.org/sites/default/files/2023-09/FINAL%20GSDR%202023-Digital%20-110923_1.pdf (дата обращения: 18.06.2024).

⁴ ПРООН. Доклад о человеческом развитии 2020. Следующий рубеж: человеческого развитие и антропоцен. Нью-Йорк, 2020. URL: <https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdr2020overviewrussian.pdf> (дата обращения: 18.06.2024).

⁵ ПРООН. Доклад о человеческом развитии 2021/2022. Неопределенные времена, неустроенные жизни: формируя наше будущее в меняющемся мире. Нью-Йорк, 2022. URL: <https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2021-22ru.pdf> (дата обращения: 18.06.2024).

⁶ UN. General Assembly. (2015). Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development. URL: https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf (дата обращения: 18.06.2024).

устойчивость – экологические риски по степени опасности и вероятности занимают первые четыре места (Таблица 1)⁷.

Таблица 1
Топ 5 глобальных рисков на ближайшие 10 лет (Всемирный экономический форум (2024))

Приоритетность риска	2007	2024
1	Деградация инфраструктуры (т)	Экстремальные погодные явления (э)
2	Хронические болезни (с)	Критические изменения в системах Земли (э)
3	Шок нефтяных цен (эн)	Потери биоразнообразия и коллапс экосистем (э)
4	Перегрев китайской экономики (эн)	Дефицит природных ресурсов (э)
5	Раздутые цены активов (эн)	Дезинформация (т)

Категории рисков:

- (э) – экологические,
- (эн) – экономические,
- (с) – социальные,
- (т) – технологические.

Источник: World Economic Forum. The Global Risk Report 2024. 19th Edition, 2024. URL: https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2024.pdf (дата обращения: 18.06.2024)

Становится все более очевидным, что сложившиеся паттерны «голливудско-го сверхпотребления» населения в богатых странах не могут быть повторены ими в ближайшем будущем, а бедные просто не смогут достичь таких стандартов без фундаментальных нарушений устойчивости биосферы, что обуславливается в том числе имеющимися технологиями и институтами.

Сейчас вокруг экологической проблематики много спекуляций, и необходимо «отделять зерна от плевел». Есть специальный термин *greenwashing* (зеленый обман), который отражает суть этого явления, который нередко свойственен деятельности корпораций. Об этом пишет А.В. Бузгалин: «...объективная необходимость акцента на экологии при решении практически всех проблем современной экономики в данном случае используется для создания образа «заботы» корпорации об окружающей ее «среде». Но по сути дела, экосистема любой, особенно финансовой корпорации, — это пространство манипулирования другими экономическими акторами...» (Бузгалин, 2022).

Что делать с традиционной экономической теорией?

Реализация концепции устойчивого развития ставит амбициозные вызовы для науки и образования. Человечество с его быстро развивающимися экономикой, инновациями и технологиями не сумело адаптироваться и предотвратить глубокие деформации биосферы, его достижения зачастую наносили и наносят вред планете. Как образно было отмечено П. Витоусеком с коллегами, «человек изменяет биосферу быстрее, чем ее понимает» (Vitousek et al., 1997).

Отмеченные выше феномены способствовали развитию экономической науки в направлении выявления важных аспектов экологической устойчивости, адекватного отражения социально-экономического роста. Здесь можно отметить иссле-

⁷ World Economic Forum. The Global Risk Report 2024. 19th Edition, 2024. URL: https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2024.pdf (дата обращения: 18.06.2024).

дования трех лауреатов-экономистов Нобелевской премии Дж. Стиглица, А. Сена (Стиглиц и др., 2016) и У. Нордхауса (Nordhaus, 2013). Фундаментальный вклад в формирование теории устойчивого развития внесли Международная комиссия по окружающей среде и развитию ООН с докладом «Наше общее будущее» (Наше общее будущее, 1989), Д. Медоуз с коллегами (Meadows D. et al., 2012), Д. Пирс, А. Маркандия (Pearce et al., 1989), Г. Дейли (Daly, 1991), Р. Констанза (Costanza et al., 1997), Э. фон Вайцзеккер (von Weizsacker E.U, 2013), доклады Римского клуба и многих других. У нас в стране следует отметить многолетние конструктивные исследования экономики устойчивого развития В.И. Данилова-Данильяна (Данилов-Данильян и др., 2005) и Б.Н. Порфирьева (Порфирьев, 2011). Отдельно можно выделить научные Глобальные доклады по устойчивому развитию, подготавливаемые для ООН группами экспертов (2019, 2023). Среди стран можно отметить концептуальные документы Китая, который своей амбициозной целью определил строительство «Экологической цивилизации» (Конституция 2018 г.).

Сложности в области новой экономики устойчивого развития вызываются в том числе колоссальной сложностью самой природы, ее тончайшими фундаментальными взаимодействиями на уровнях генов, отдельных видов, экосистем. Здесь дальнейшее продвижение экономической науки вряд ли возможно без кооперации с естественными науками. Так, в докладе Всемирного экономического форума исчезновение биоразнообразия и деградация экосистем отмечены как один из главных глобальных рисков (Таблица 1). К этой проблеме экономическая наука еще только подступает. В частности, в области экономики биоразнообразия и экосистем перспективным является концепция экоуслуг, а также платежей за эти услуги (payments for ecosystem services).

Можно выделить следующие системные теоретические проблемы, которые не решены в практических экономических реалиях и слабо освещены традиционной экономической теорией:

- Экономическая недооценка (а часто игнорирование) важнейших функций природного капитала и экосистемных услуг, что приводит к ухудшению состояния окружающей среды на всех территориальных уровнях, выходу из экологических лимитов (экологической емкости), что в глобальном масштабе приводит к разрушению биосферы и неустойчивому развитию.
- Экономическая недооценка ухудшения состояния здоровья человека из-за деградации окружающей среды, что приводит к принятию некорректных социально-экономических решений, проектов, программ, стратегий. Забегая вперед, достаточно привести только оценку экономического ущерба для окружающей среды и здоровья в России, приведенную Президентом РФ – 15% ВВП⁸, что значительно превышает все показатели прироста ВВП России в ретроспективе.
- Неумение учитывать внешние эффекты, экологические ущербы и выгоды (интернализировать экстерналии), что ставит под сомнение эффективность экономических решений. Это касается как отрицательных экстерналий (загрязнения, ущерб здоровью), так и положительных (экосистемные услуги). В теории есть Пигувианский налог, теорема Коуза и т.д., но на практике из-за сложностей оценки экстерналий эти теоретические положения слабо работают.

⁸ Заседание Государственного совета по вопросу об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений – Сайт Президента России. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/53602> (дата обращения: 18.06.2024).

- Фактор времени в экономике фактически игнорирует долгосрочные аспекты устойчивого развития. Ориентация на финансовые результаты, быстрое получение выгод, прибыли, окупаемости инвестиций радикально сокращают временной горизонт принятия решений для реализации проектов и в условиях недооценки экологического фактора приводят к росту неустойчивости. Важны только современные деньги и выгоды, а долгосрочные ущербы игнорируются. В проектном анализе такая ситуация связана с явлением «тирания дисконтирования».

Ноосфера или антропосфера?

В контексте смены цивилизационной модели и теории устойчивого развития, ее генезиса и продвижения важную роль играют концепции ноосферы и антропоцена. Здесь принципиальным является определение роли человека в биосферных процессах. Много об этом писал наш великий ученый Владимир Иванович Вернадский, разработавший теорию трансформации биосферы в ноосферу как сферу разума (Вернадский, 1991). В последнее время в международных исследованиях роль человека на планете связывается с понятием антропоцена. В докладе ООН «Следующий рубеж: человеческого развитие и антропоцен» (2020) отмечено: «...Оказываемая на планету нагрузка стала настолько значительной, что ученые говорят о том, что планета Земля, возможно, вступает в совершенно новую геологическую эпоху – антропоцен, или эпоху человека... Наступает время для перемен. Наше будущее не определяется вопросом о том, кто из нас выживет – люди или деревья; либо не выживет никто, либо мы выживем все вместе»⁹.

К сожалению, анализируя сложившиеся тенденции в развитии нашей цивилизации говорить о человеческом разуме в контексте ноосферы представляется проблематичным. Скорее современное человечество все дальше уходит от формирования ноосферы и устойчивого развития, чему способствует сформировавшаяся цивилизация максимизации. Здесь также следует подчеркнуть несоблюдение концепции совместной коэволюции общества и природы, выдвинутый Н.Н. Моисеевым (Моисеев, 2001).

О сложившейся неустойчивости, приближении или уже выходе за пределы планетарной устойчивости свидетельствуют многие индикаторы. Они являются показателями антропоценного давления на планету. На наш взгляд конструктивным подходом к измерению устойчивости через показатель емкости биосферы является использование концепции планетарных границ. Четко прослеживаются тенденции быстрого нарастания экологических проблем и выхода за планетарные границы за последние 15 лет. Если в 2009 г. из семи измеряемых границ человечество перешло три, то в 2023 г. из девяти измеряемых границ уже перейдено шесть¹⁰.

О том, что человечество уже исчерпывает экологические лимиты, можно судить и по индикатору экологического следа, который сейчас равен 1,75 планеты, то есть годовой биопотенциал исчерпывается уже в августе¹¹. Аналогичные выво-

⁹ ПРООН. Доклад о человеческом развитии 2020. Следующий рубеж: человеческого развитие и антропоцен. Нью-Йорк, 2020, с.3. URL: <https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdr2020overviewrussian.pdf> (дата обращения: 18.06.2024).

¹⁰ Stockholm Resilience Centre. Stockholm University. Planetary boundaries. URL: <https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html> (дата обращения: 18.06.2024).

¹¹ Global Footprint Network. Ecological Footprint. URL: <https://www.footprintnetwork.org/our-work/ecological-footprint/> (дата обращения: 18.06.2024).

ды о невозможности сохранения инерционности традиционного развития можно сделать и при анализе других природных трендов. Если траектория современного роста мировой экономики продолжится, то глобальная температура к концу столетия повысится на 3-4 градуса Цельсия при необходимом пределе в 1,5-2 градуса согласно Парижскому климатическому соглашению (2015).

В мире активно идут поиски новых показателей устойчивого развития, учитывающих экологические и социальные аспекты, своеобразных альтернатив ВВП. Здесь можно выделить интегральные индикаторы с хорошей историей и конструктивной методологией ООН (Индекс человеческого развития с учетом планетарной нагрузки) и Всемирного Банка (Индекс скорректированных чистых накоплений). Практически все страны мира в той или иной степени используют показатели Цели устойчивого развития. С 2019 г. Росстат издает ежегодный статистический сборник по этим Целям ООН.

К новой экономике

Перечисленные выше фундаментальные противоречия сложившейся цивилизационной модели требуют радикальных экономических изменений в теории и практике многочисленных акторов. В качестве принципиальных вопросов можно выделить, по крайней мере, два: как измерять развитие и как изменить сформировавшуюся экономическую модель. В исследовании двух Нобелевских лауреатов Дж. Стиглица и А. Сена «Неверно оценивая нашу жизнь: Почему ВВП не имеет смысла?» (Стиглиц и др., 2016) подчеркивается неустойчивость оценки развития со стороны государства и бизнеса, что требует перехода к новым индикаторам квантификации устойчивости.

Осознание кризисности сложившихся в мире неустойчивых тенденций привело к тому, что глобальная экономика и экономики подавляющего числа стран пытаются изменить свои траектории в направлении устойчивости. Прежде всего можно отметить низкоуглеродные тренды в национальных стратегиях и программах. Фактически все сколь-нибудь значимые экономики мира, в том числе и России, провозгласили достижение углеродной нейтральности к 2050–2060 гг. Это уникальное явление в мировой экономике, когда в качестве стратегической цели человечества выдвинуты не социальные или экономические ориентиры, а собственно экологические приоритеты, связанные с нахождением пределов роста глобальной температуры в течение нашего века в коридоре 1,5-2° С. Тем самым наша цивилизация фактически получила «научнообразную» низкоуглеродную цель, что само по себе достаточно ново. И эта цель находится в рамках парадигмы развития человечества в направлении устойчивого развития.

В теории и экономической практике быстро развивается зеленая экономика, являющаяся фундаментом устойчивого развития, а также ее различные типы: экономика замкнутого цикла, минимизирующая используемые ресурсы и отходы; низкоуглеродная экономика, снижающая выбросы парниковых газов; синяя экономика, связанная с морями и океанами; биоэкономика, базирующаяся на природных компонентах; и другие эколого-экономические модификации. С попыткой бизнеса учесть в своей деятельности экологические и социальные аспекты устойчивого развития связано быстрое распространение в мире концепции ESG (экология, общество, управление).

В мире идет гигантское перераспределение инвестиций между традиционными секторами экономики в новые, экологически устойчивые. Этот процесс называется дивестиционным. Сегодня в зеленую экономику уже вложены огромные финансовые и материальные ресурсы. Конечно, в процессе ее реализации возникнут (и уже возникают) существенные трудности, с которыми сталкивается и Россия, оказавшись в сложной турбулентной ситуации. Рассуждения о «надуманности» экологического и климатического регулирования, возможности его игнорирования в связи с имеющимися санкциями со стороны «недружественных стран», являются заблуждением. Наши основные партнеры по торговле из стран БРИКС (прежде всего Китай и Индия) планируют выполнять международные экологические нормативы для поддержания своего огромного экспорта и с учетом его жесткого мониторинга со стороны покупателей «глобального Севера», которые потребуют чистоты экологического и углеродного следов. Это безусловно скажется и на экологическом контроле экспорта РФ, и выполнении страной экологических «правил игры».

На концептуальном уровне Россия вместе с другими странами также формулирует свои направления перехода к устойчивому развитию. Отметим некоторые важные документы на этом направлении. Выделим Стратегию социально-экономического развития Российской Федерации с низким выбросом парниковых газов до 2050 г. (2021), которая является самым долгосрочным документом страны. Эта Стратегия одобрена Указом Президента РФ «Об утверждении климатической доктрины Российской Федерации» (октябрь 2023).

В 2021 г. Правительство России утвердило «Цели и основные направления устойчивого (в том числе зеленого) развития Российской Федерации»¹² (июль 2021 г.) и приняло Постановление «Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации и требований к системе верификации инструментов финансирования устойчивого развития в Российской Федерации»¹³. Эти правительственные документы должны поддерживать инвестиции, а также привлечение внебюджетных средств в проекты, направленные на реализацию национальных целей развития в области устойчивого развития и зеленых финансов.

Глубина цивилизационного кризиса нашего мира, связанная с затягиванием/невозможностью решения обостряющихся экономических, социальных и экологических проблем, настоятельно требует изменений государственной политики, рыночных подходов, технологических трансформаций, всеобъемлющих институциональных преобразований и абсолютно другого уровня международного сотрудничества перед лицом становящихся все более реальными драматическими последствиями для человечества.

¹² Цели и основные направления устойчивого (в том числе зеленого) развития Российской Федерации, утвержденные Распоряжением Правительства РФ от 14.07.2021 N 1912-п. URL: <http://static.government.ru/media/files/sMdcuCaAX4O5j3Vy3b1GQwCKfa9lszW6.pdf> (дата обращения: 18.06.2024).

¹³ Постановление Правительства Российской Федерации от 21.09.2021 г. № 1587 «Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации и требований к системе верификации инструментов финансирования устойчивого развития в Российской Федерации». URL: <http://government.ru/docs/all/136742/> (дата обращения: 18.06.2024).

ЛИТЕРАТУРА

Бобылев С.Н. Новые модели экономики и индикаторы устойчивого развития // Экономическое возрождение России. 2019. № 3 (61). С. 23-29.

Бузгалин А.В. Империализм XXI века: мир на пороге регресса // Вопросы политической экономики. 2022. № 3 (31). С. 32-44. DOI: 10.5281/zenodo.7278245

Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление. М.: Рипол Классик, 1991. – 267 с.

Данилов-Данильян В.И., Лосев К.С., Рейф И.Е. Перед главным вызовом цивилизации. Взгляд из России. М.: ИНФРА-М, 2005. – 224 с.

Моисеев Н.Н. Универсум. Информация. Общество. М.: Устойчивый мир, 2001. – 200 с.

Наше общее будущее: Доклад Международной комиссии по окружающей среде и развитию. М.: Прогресс, 1989. – 371 с.

Порфирьев Б.Н. Природа и экономика: риски взаимодействия. М.: Анкил, 2011. – 351 с.

Стиглиц Д., Сен А., Фитусси Ж.-П. Неверно оценивая нашу жизнь: Почему ВВП не имеет смысла? Доклад Комиссии по измерению эффективности экономики и социального прогресса. М.: Изд-во Института Гайдара, 2016. – 210 с.

Costanza R. et al. The value of the world's ecosystem services and natural capital // Nature. 1997. T. 387. № 6630. Pp. 253-260.

Daly H.E. Elements of environmental macroeconomics // Ecological economics: The science and management of sustainability. 1991. T. 1. Pp. 185-187.

Meadows D., Randers J. The limits to growth: the 30-year update. Routledge, 2012. – 211 p.

Nordhaus W. The climate casino: Risk, uncertainty, and economics for a warming world. Yale University Press, 2013. – 365 p.

Pearce D.W., Markandya A., Barbier E.R. Blueprint for a Green Economy. London. Earthscan Publications Ltd., 1989. – 192 p.

Vitousek P.M. et al. Human domination of Earth's ecosystems // Science. 1997. T. 277. №. 5325. Pp. 494-499.

von Weizsacker E.U. Factor four: Doubling wealth, halving resource use—a report to the club of Rome. Routledge, 2013. – 322 p.

Информация об авторах

Сергей Николаевич Бобылев – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономики природопользования экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия.

(E-mail: snbobilev@yandex.ru) (elibrary AuthorID: 143644) (ORCID: 0000-0001-5269-9026)

Татьяна Владимировна Завьялова – соискатель экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, вице-президент по ESG ПАО Сбербанк, Москва, Россия.

(E-mail: ttirussia@yandex.ru)

Заявленный вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

REFERENCES

- Bobylev S.N.* New economic models and indicators of sustainable development. *Ekonomicheskoye vozrozhdeniye Rossii*=Economic revival of Russia. 2019;3(61):23-29. (In Russ.)
- Buzgalin A.V.* Imperialism of the 21st century: the world is on the verge of regression. *Voprosy politicheskoi ekonomii*=Problems in Political Economy. 2022;3(31):32-44. DOI: 10.5281/zenodo.7278245 (In Russ.)
- Costanza R.* et al. The value of the world's ecosystem services and natural capital. *Nature*. 1997;387(6630):253-260.
- Daly H.E.* Elements of environmental macroeconomics. *Ecological economics: The science and management of sustainability*. 1991;(1):185-187.
- Danilov-Danilyan V.I., Losev K.S., Reif I.E.* Facing the main challenge of civilization. A view from Russia. M.: INFRA-M, 2005. – 224 p. (In Russ.)
- Meadows D., Randers J.* The limits to growth: the 30-year update. Routledge, 2012. – 211 p.
- Moiseev N.N.* Universe. Information. Society. M.: Sustainable World, 2001. – 200 p. (In Russ.)
- Stiglitz D., Sen A., Fitoussi J.-P.* Misjudging Our Lives: Why GDP Doesn't Make Sense? Report of the Commission on Measuring Economic Performance and Social Progress. - Moscow: Gaidar Institute Publishing House, 2016. – 210 p. (In Russ.)
- Nordhaus W.* The climate casino: Risk, uncertainty, and economics for a warming world. Yale University Press, 2013. – 365 p.
- Our common future.* M.: Progress Publishing House, 1989. – 371 p. (In Russ.)
- Pearce D.W., Markandya A., Barbier E.R.* Blueprint for a Green Economy. London. Earthscan Publications Ltd., 1989. – 192 p.
- Porfiryev B.N.* Nature and economics: risks of interaction. M: Ankil, 2011. – 351 p. (In Russ.)
- Vernadsky V.I.* Scientific thought as a planetary phenomenon. Ripol Classic, 1991. – 267 p. (In Russ.)
- Vitousek P.M.* et al. Human domination of Earth's ecosystems. *Science*. 1997;277(5325):494-499.
- von Weizsacker E.U.* Factor four: Doubling wealth, halving resource use-a report to the club of Rome. Routledge, 2013. – 322 p.

Information about the authors

Sergey N. Bobylev – Doctor of Science, Professor, Head of Environmental Economics Department, Moscow Lomonosov State University, Economic Faculty, Moscow, Russia.
(E-mail: snbobylev@yandex.ru) (elibrary AuthorID: 143644) (ORCID: 0000-0001-5269-9026)

Tatiana V. Zavyalova – Candidate for a Degree in Economics, Vice President for ESG of Sberbank, Lomonosov State University, Economic Faculty, Moscow, Russia.
(E-mail: ttirussia@yandex.ru)

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article.
The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию: 19.06.2024; одобрена после рецензирования: 15.08.2024; принята к публикации: 11.09.2024.